

HARBIY YOSH KADRLARNING INNOVATSION SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Kamolov Orif Yakubovich

O‘R QK Akademiyasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada harbiy kadrlarni innovasion salohiyatini rivojlantirishga qo‘yilayotgan talablar, ta‘lim mazmunini takomillashtirish, o‘qitishning innovatsion shakl, metod va vositalarini amaliyotga keng joriy etish masalalariga bag‘ishlangan.

Tayanch tushunchalar: harbiy, kadr, talab, ta‘lim, innovasion, metod, shakl, mazmun, jarayon, vosita.

Аннотация: В статье рассмотрены требования, предъявляемые к развитию инновационного потенциала военных кадров, совершенствованию содержания образования, широкому внедрению в практику инновационных форм, методов и средств обучения.

Ключевые слова: военный, кадры, требование, образование, инновационный, метод, форма, содержание, процесс, средства.

Abstract: The article considers the requirements for the development of the innovative potential of military personnel, the improvement of the content of education, the widespread introduction into practice of innovative forms, methods and methods of training.

Key words: military, personnel, in-demand, educational, innovative, method, form, content, process, means.

O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishganligi barcha sohalarda jumladan, Qurolli Kuchlarda ham islohotlar zaruratini yuzaga keltirdi. Qurolli Kuchlarning tashkiliy davrida tashkiliy-shtat tuzilishi takomillashtirildi va unga muvofiq harbiy qismlar, muassasalar va harbiy o‘quv yurtlari isloh qilindi. Harbiy bilim yurtlari tarmoqlarini kengaytirish va Qurolli Kuchlar Akademiyasini barpo etish hisobiga milliy kadrlar tayyorlashning mukammal tizimi yaratildi.

Qurolli Kuchlar vazifalariga binoan harbiy xizmatchilar barcha toifasining ta‘lim jarayoni yaxshilandi, mintaqadagi geostrategik vaziyat va harbiy-siyosiy holat hisobga olinib, qo‘shinlarni joylashtirish tizimi takomillashtirildi. Bu – davlat chegaralarini hamda xalqimiz manfaatlarini ishonchli himoya qilish imkonini yaratdi va natijada zamon talabiga javob bera oladigan qo‘shinlarni barqaror boshqarish tizimi barpo etildi.

Harbiy yosh kadrlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish eng avvalo, ularning innovatsion faoliyatini yo‘lga qo‘yish bilan bevosita bog‘liqdir. Innovatsiyalar ta‘lim makonidagi xilma-xil tashabbuslar va yangiliklarning to‘planishi

va shaklini o'zgartirishi tamoyillarida o'z ifodasini topuvchi, ta'limni rivojlantirishning muhim unsuridir.

Pedagogik innovatsiya – mutaxassislarni yangicha sharoitlarda ishlashga tayyorlovchi jarayon bo'lib, oldingi egallangan bilimlar asosida ijobiy pedagogik samaralarni beruvchi yangicha yondashuv texnologiyasini yaratish va joriy etishdan iboratdir. Bunda ta'limning maqsadi, mazmun-mohiyati, tamoyillarining tanlash, to'plash va qo'llashning innovatsion usullarini va ulardan foydalanishga doir uslubiy tavsiyalar yaratish tushuniladi. Pedagogik innovatsiyalar keng qamrovli, ko'p qirrali, murakkab va ijodiy tashkiliy-pedagogik faoliyat bo'lib, uning yordamida ta'lim-tarbiya jarayonining istiqbolli va samarali uslubiyotini yaratish mumkin.

“Innovatsiya” va “innovatsion jarayonlar” iboralari o'zaro yaqin va o'xshash, lekin bir xil ma'noni anglatmaydi. Innovatsion jarayon innovatsiyalarni vujudga keltirish, amaliyotga tatbiq etish va ommalashtirish faoliyatlari bilan bog'liq.

“Innovatsiya” tushunchasi doimo bir xil ma'noda ta'riflanmaydi, ko'p hollarda u “yangilik kiritish” tushunchasi sifatida ko'rib chiqiladi, “innovatsion jarayon” tushunchasi esa yangilik yaratish va ularni o'zlashtirish hamda ta'lim muassasasi amaliyotida samarali qo'llashni ifodalaydi. Innovatsion jarayonning tarkibiy tuzilishini muammolar; yangilanishga ehtiyoj; subyektlar; maqsad; vazifalar; mazmun; metodlar; natija tashkil etadi.

Innovatsion faoliyat – pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg'a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir. Innovatsion faoliyat – bu yangi ijtimoiy talablar bilan an'anaviy me'yorlarning mos kelmasligi, yoxud amaliyotning yangi qo'llanilayotgan me'yoring mavjud me'yor bilan to'qnashuvi natijasida vujudga keluvchi majmual muammolarning yechimiga qaratilgan faoliyatdir.

Innovatsion faoliyatning samaradorligi esa, o'z navbatida “innovatsion salohiyat”ning rivojlanganlik darajasiga bog'liqdir.

Harbiy yosh kadrlarning innovatsion faoliyatga texnologik tayyorligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'z faoliyat natijalarini tanqidiy baholay olish qobiliyati;
- o'z kasbiy kompetentlik darajasini oshirish;
- yangi axborotni ijobiy idrok etish qobiliyatiga egalik;
- tashkiliy madaniyat va psixologik muhitning innovatsion faoliyatga yo'nalganligi.

Pedagogika fanida jamoaning innovatsion salohiyatini baholashga doir yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orasida diagnostik yondashuv keng tarqalgan. Diagnostik yondashuvni amalga oshirish aniq belgilangan mezonlar asosida jamoaning rivojlanganlik darajasini tashxis etish va tahlil qilish hamda innovatsion faoliyatga ta'sir etuvchi omillarni baholashni talab etadi.

Harbiy o'quv jarayonini tashkil etishda yosh kadrlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish jarayoni mohiyatini yoritishda ofitser-o'qituvchilarning mazkur jihatga doir xilma-xil fikrlari o'rganildi.

Kasbiy faoliyat sohalarining mavjudlik holati mezonlari harbiy-pedagog kadrning innovatsion salohiyatini rivojlantirish mezonlarini aniqlashga imkon beradi.

Mezon – muayyan bir nazariya, ta'limot, fan, dunyoqarash yoki nazariy dasturning asosi; insonning e'tiqodi, voqelikka bo'lgan munosabati va xulq-atvor me'yorlarini belgilab beradi. Falsafada mezon – boshlang'ich nuqta, boshqaruvchi g'oya, xulq-atvor, o'zini tutishning asosi sifatida qaraladi. Mantiqiy ma'noda mezon markaziy tushuncha bo'lib, abstraktsiya sifatida olingan hodisaning barcha sohalariga tadbiq qilinuvchi, umumlashtiruvchi va tarqatuvchi tizimning asosidir.

biz harbiy-pedagog kadrlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishning obyektiv, subyektiv, jarayonli, natijaviy, miqdor va sifat mezonlarini aniqlashga harakat qildik. Quyida ularga alohida-alohida to'xtalib o'tamiz.

1. Obyektiv mezonlar harbiy-pedagog kadr faoliyatining yangilanayotgan ijtimoiy talablarga qanchalik muvofiqligini aniqlab beradi. Qo'yilayotgan talablar va o'zgarishlar bilan bog'liqda harbiy pedagog ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil eta olishi hamda belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli bajara olishi lozim.

2. Subyektiv mezonlar harbiy pedagogning ta'limdagi yangilanishlarga qiziqishi, motivatsiyasi, ehtiyojlari, intilishlarining kasbiy faoliyat bilan bog'liq talablarga qanchalik mos kelishini aniqlashga imkon beradi. Harbiy pedagog pedagogik yangilanishlarni o'zlashtirish, amaliyotga joriy etishga ichki qiziqish, ehtiyoj va motivlarni o'zida tarkib toptirishi lozim.

3. Jarayonli mezonlar harbiy pedagogning didaktik va tarbiyaviy innovatsion g'oyalardan o'z kasbiy faoliyatida qanchalik samarali foydalanayotganligini aniqlashga imkon beradi. Mazkur mezon harbiy pedagog o'z kasbiy faoliyatida didaktik va innovatsion g'oyalardan foydalana olishi, pedagogik fikrlay olishi, pedagogik epmatiyaga ega bo'lishini talab etadi.

4. Natijaviy mezonlar harbiy pedagog ta'limiy innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish orqali kursantlarning bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi, mustaqil va ijodiy fikrlashlariga erisha olganligini baholash imkonini yaratadi. Natijaviy mezonning muhim ko'rsatkichi kursantlarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishlaridagi sifat o'zgarishlariga erishishda namoyon bo'ladi.

5. Miqdor va sifat mezonlari. Miqdor mezonlari ko'rsatkichlari harbiy pedagog reytingining oshishi, lavozimining ko'tarilishi kabilarda aks etsa, sifat mezonlari o'quv faoliyatining tizimliliigi, chuqurligi, fikrlash jarayonlarining tezligi va barqarorligida o'z aksini topadi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy o'quv jarayonini tashkil etishda innovatsion salohiyatini rivojlantirish – tizimli ta'sir ko'rsatishga asoslangan faoliyat turi bo'lib,

ularning yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va joriy etishga tayyorgarlik darajalarini yuksaltirish, nostandart fikrlay olish, pedagogik jarayonga ijodiy yondasha olish kabi sifatlarini qaror toptirishdir. Harbiy o'quv jarayonini tashkil etishdaning innovatsion salohiyatini rivojlantirish orqali ularni innovatsion faoliyatga to'liq jalb etish, ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish, kursantlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish imkoniyati yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.
2. Abduazimova D.F. Internet – инновационная технология обучения. // Uzluksiz ta'lim. – T., 2008 - №4 – С. 45-49.
3. Azizov A. Taraqqiyot kaliti: Innovatsion jarayon, uning o'rganilish va ahamiyati. // Jamiyat va boshqaruv. – T., 2002. - №1. – B.48-49.
4. www.edu.uz.
5. www.tdpu.uz
6. www.Ziyonet.uz